

Exploring the Spanish Roots of Éamon de Valera

Explorando las raíces españolas de Éamon de Valera

AURORA CASTRO

29-12-2021

Abstract: This research explores the ancestry of the Irish republican leader Éamon de Valera, bringing veracious data along the study about his family origins, focusing on his paternal ancestry, in order to reveal where his Spanish roots lead to.

Resumen: Esta investigación explora la ascendencia del líder republicano irlandés Éamon de Valera, aportando datos veraces a lo largo del estudio sobre su origen familiar, focalizando en su ascendencia paterna, con el fin de revelar adónde conducen sus raíces españolas.

Introduction

This paper aims to show in a clear and rigorous way the Spanish ancestry of the Irish republican leader Éamon de Valera.

After an exhaustive research carried out from Spain, analyzing the available information in multiple sources, it has been possible to know more about the genealogical past of the father of the Republic of Ireland, including the origin of the Valera family itself, his more distant ancestors, as well as their presence in Cuba.

His parents

His father, Juan Vivión de Valera, a music teacher and artist by profession,^[1] was born in Cuba in 1853.^[2] At that time Cuba was a territory that belonged to Spain under the name of “Captaincy General of Cuba”. He was the son of Juan Manuel de Valera, born in Cuba in 1823, sugar entrepreneur at the “Finca San Antonio”, in the province of Matanzas, Cuba, and Amelia Acosta.^[3]

His mother, Catherine Coll, a maid by profession, was born in Bruree, County Limerick, Ireland on 21 December 1856.^[4]

Introducción

Este estudio tiene como objetivo mostrar de forma clara y rigurosa la ascendencia española del líder republicano irlandés Éamon de Valera.

Después de una exhaustiva investigación realizada desde España, analizando la información disponible en múltiples fuentes, ha sido posible conocer más acerca del pasado genealógico del padre de la República de Irlanda, incluyendo el propio origen de la familia Valera, sus ancestros más distantes, así como su presencia en Cuba.

Sus padres

Su padre, Juan Vivión de Valera, de profesión profesor de música y artista,^[1] nació en Cuba en 1853.^[2] En esos momentos Cuba era un territorio que pertenecía a España bajo el nombre de “Capitanía General de Cuba”. Era hijo de Juan Manuel de Valera, nacido en Cuba en 1823, empresario azucarero en la “Finca San Antonio”, en la provincia de Matanzas, Cuba, y de Amelia Acosta.^[3]

Su madre, Catherine Coll, de profesión sirvienta, nació en Bruree, Condado de Limerick, Irlanda el 21 de diciembre de

She was the daughter of Patrick Coll, born in County Limerick in 1830,^[5] agricultural labourer, and Elizabeth Coll (née Carroll), born about 1836.^[6]

Juan Vivión and Catherine got married on 19 September 1881 at St. Patrick's Catholic Church in Greenville, Jersey City, New Jersey, with Lily Brady and Fred Hamilton as witnesses, and Father Hennessey as officiating priest.^{[2][7]} They were both residing in New York City when their son was born on 14 October 1882, who was baptized at the Church of Saint Agnes, in Manhattan, New York City, with the name of Edward (which he would later change to Éamon, in Irish) on 3 December 1882. The baptism was celebrated by Father Harry Cummings MacDowell.^[8]

The time span between his birth and his baptism was due to the absence of his father from New York City because of health reasons (chronic bronchitis). Unfortunately, the illness of his father continued to worsen, and he died in November 1884 in Denver, Colorado,^[9] where he was receiving medical treatment at a Catholic sanatorium. Less than a year later, Catherine de Valera sent her son to Ireland to be raised by her family, while she remained in the United States, where she eventually died on 12 June 1932.^[10]

From Spain to Cuba

Knowing more about the paternal ancestry of Éamon de Valera, it is revealed that the Valera family has its origins in the province of Córdoba, in the south of Spain.^{[11][12]}

Several generations of the Valera family are shown in Figure 1, where it can be noted their move from Spain to Cuba, and finally to the United States and Ireland (the toponyms and names of

1856.^[4] Era hija de Patrick Coll, nacido en el Condado de Limerick en 1830,^[5] agricultor, y de Elizabeth Coll (de soltera Carroll), nacida alrededor de 1836.^[6]

Juan Vivión y Catherine contrajeron matrimonio el 19 de septiembre de 1881 en la Iglesia Católica de San Patricio, en Greenville, Jersey City, Nueva Jersey, siendo sus testigos Lily Brady y Fred Hamilton, y el Padre Hennessey como sacerdote oficiante.^{[2][7]} Ambos residían en la ciudad de Nueva York cuando nació su hijo el 14 de octubre de 1882, quien fue bautizado en la Iglesia de Santa Inés, en Manhattan, Nueva York, con el nombre de Edward (que posteriormente cambiaría a Éamon, en irlandés) el 3 de diciembre de 1882. El bautismo fue oficiado por el Padre Harry Cummings Macdowell.^[8]

El lapso de tiempo entre su nacimiento y su bautismo se debe a que su padre no se encontraba en Nueva York por motivos de salud (bronquitis crónica). Desgraciadamente, la enfermedad de su padre continuó agravándose, falleciendo en noviembre de 1884 en Denver, Colorado,^[9] donde estaba recibiendo tratamiento médico en un sanatorio católico. Menos de un año después, Catherine de Valera envió a su hijo a Irlanda para que éste fuera criado por su familia, permaneciendo ella en Estados Unidos, donde finalmente falleció el 12 de junio de 1932.^[10]

De España a Cuba

Al conocer más sobre la ascendencia paterna de Éamon de Valera, se descubre que la familia Valera tiene su origen en la provincia de Córdoba, en el sur de España.^{[11][12]}

En la Figura 1 se muestran varias generaciones de la familia Valera, donde se puede apreciar su paso de España a Cuba, y finalmente a Estados Unidos e Irlanda (los topónimos y nombres de

other locations in Spain and Cuba are written in Spanish, while those of the United States and Ireland are written in English).

otras localizaciones ubicadas en España y Cuba están escritos en español, mientras que los de Estados Unidos e Irlanda están escritos en inglés).

Figure 1: Part of the ancestry of Éamon de Valera^{[4][9][10][11][12][13]}

Figura 1: Parte de la ascendencia de Éamon de Valera^{[4][9][10][11][12][13]}

Antonio Valera Viaña was a sailor, lawyer and deputy in the General Courts of Spain. He captained mail ships between Spain, Cuba and New Spain. He was a Mason in Mexico and supported the Spanish resistance in San Juan de Ulúa by sending auxiliary troops from Havana in 1824.^[14]

He had ten siblings, amongst whom was José María Agustín Valera Viaña, father of the writer and diplomat Juan Valera Alcalá-Galiano.^{[11][12][14]}

He settled in Cuba and married María de las Mercedes Armenteros García-Barrera.^[13]

The family of María de las Mercedes had been living on the island for several generations, which makes it difficult to know from which part of Spain her ancestors originated. However, among the family names found in her ancestry (see Figure 2) are “Zaldívar” and “Sendoya”, which are of Basque origin.

Antonio Valera Viaña fue un marino, abogado y diputado en las Cortes Generales de España. Capitaneaba barcos de correo entre España, Cuba y Nueva España. Fue masón en México y apoyó a la resistencia española en San Juan de Ulúa enviando tropas auxiliares desde La Habana en 1824.^[14]

Tenía diez hermanos, entre los cuales estaba José María Agustín Valera Viaña, padre del escritor y diplomático Juan Valera Alcalá-Galiano.^{[11][12][14]}

Se estableció en Cuba y contrajo matrimonio con María de las Mercedes Armenteros García-Barrera.^[13]

La familia de María de las Mercedes llevaba varias generaciones radicada en la isla, lo que dificulta saber de que parte de España proceden sus antepasados. No obstante, entre los apellidos presentes en su ascendencia (ver Figura 2) se encuentran “Zaldívar” y “Sendoya”, los cuales son de origen vasco.

Figure 2: Part of the ancestry of María de las Mercedes Armenteros García-Barrera^[13]

Figura 2: Parte de la ascendencia de María de las Mercedes Armenteros García-Barrera^[13]

Conclusion

This research has made it possible to know more about the Spanish roots of Éamon de Valera, shedding light mainly on the origins of his father, Juan Vivión de Valera Acosta, and dispelling doubts regarding his place of birth.

Having clarified that the origin of the Valera family is Andalusian, it is remarkable the presence of Basque family names among his ancestors, despite the fact that none of those reflected in this study were born in the Basque Country.

Conclusión

Esta investigación ha hecho posible saber más sobre las raíces españolas de Éamon de Valera, aclarando principalmente el origen de su padre, Juan Vivión de Valera Acosta, y despejando las dudas acerca de su lugar de nacimiento.

Quedando aclarado que el origen de la familia Valera es andaluz, es destacable la presencia de apellidos vascos entre sus antepasados, a pesar de que ninguno de los reflejados en este estudio naciera en el País Vasco.

References and Bibliography / Referencias y Bibliografía

1.

William Anderson (Schoolworkhelper Editorial Team), "Eamon De Valera: Biography & Irish Political Figure," in *SchoolWorkHelper*, 2019, <https://schoolworkhelper.net/eamon-de-valera-biography-irish-political-figure/>

2.

Mac Aonghusa, Proinsias (1999). "De Valera's Background". *The Irish Times*.
URL: <https://www.irishtimes.com/opinion/letters/de-valera-s-background-1.193519>

3.

"Juan Manuel de Valera y Armenteros : Family tree by Tim DOWLING (tdowling)". *Geneanet*.
URL: <https://gw.geneanet.org/tdowling?n=de+valera+y+armenteros&oc=0&p=juan+manuel>
(acc. 28-11-2021).

4.

Fanning, Ronan (2009). "De Valera, Éamon ('Dev')". *Dictionary of Irish Biography*.
DOI: <https://doi.org/10.3318/dib.002472.v1> URL: <https://www.dib.ie/biography/de-valera-eamon-dev-a2472>

5.

WikiTree contributors, "Patrick Coll (1830 - 1873)". *WikiTree*.
URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Coll-66> (acc. 03-12-2021).

6.

WikiTree contributors, "Elizabeth (Carroll) Coll (abt. 1836 - 1895)". *WikiTree*.
URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Carroll-4602> (acc. 03-12-2021).

7.

Van den Brule, Álvaro (06-06-2020). "Éamon de Valera: ¿un español presidente de Irlanda?". *El Confidencial*. URL: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-06-06/eamon-de-valera-un-espanol-presidente-de-irlanda_2626228/

8.

Mac Aonghusa, Proinsias (1998). "Myers On De Valera". *The Irish Times*.

URL: <https://www.irishtimes.com/opinion/letters/myers-on-de-valera-1.222935>

9.

"Juan Vivion de Valera y Acosta : Family tree by Tim DOWLING (tdowling)". *Geneanet*.

URL: <https://gw.geneanet.org/tdowling?n=de+valera+y+acosta&oc=0&p=juan+vivion>

(acc. 03-12-2021).

10.

WikiTree contributors, "Catherine E. (Coll) Wheelwright (1856 - 1932)". *WikiTree*.

URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Coll-65> (acc. 03-12-2021).

11.

Sánchez Romero, César (2002). "Genealogías de los Valera y los Alcalá-Galiano". *Crónica de Córdoba y sus Pueblos*, VIII, pp. 11-36.

12.

Moreno Hurtado, Antonio (2002). *Don Juan Valera: hechos y circunstancias*. Cabra, Córdoba: Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Cabra.

13.

de Santa Cruz y Mallen, Francisco Xavier (1942). *Historia de familias cubanas*. Tomo III. La Habana: Editorial Hércules.

14.

Vázquez Semadeni, María Eugenia (2013). "From the Sea to Politics: Masonry in New Spain/Mexico, 1816-23". *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña plus*, Special Issue UCLA - Grand Lodge of California, pp. 114-136.

URL: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/22546>

15.

Shea, John Gilmary, ed. (1878). *The Catholic churches of New York City, with sketches of their history and lives of the present pastors: with an introduction on the early history of Catholicity on the island, and lives of the most reverend archbishops and bishops*. New York: Lawrence G. Goulding & Co.